

Методическое обеспечение разработки стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в России

*Елсуков М. Ю.**, *Кириллова Н. Н.*

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *elsukov-my@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье представлены результаты анализа методического обеспечения подготовки стратегий социально-экономического развития муниципальных образований. На начало 2024 г. методические рекомендации разработаны в 24 регионах Российской Федерации. Они сравнивались по степени согласованности со стратегическими документами федерального и регионального уровней, наличия единых принципов разработки, необходимости привлечения к процессу планирования стейкхолдеров и организации публичных слушаний. Несмотря на все разнообразие подходов к структуре, содержательному наполнению и акцентах на тех или иных организационных аспектах, можно сказать, что методическое сопровождение процесса стратегического планирования муниципалитетов, со стороны региональных уровней власти, в большей части носит формальный характер, игнорируя реальные ресурсы возможности и проблемы образующих их территорий.

Ключевые слова: институциональный критерий, методические рекомендации, методическое сопровождение, субъекты РФ, стратегии социально-экономического развития, муниципалитеты

Для цитирования: *Елсуков М. Ю., Кириллова Н. Н.* Методическое обеспечение разработки стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в России // Управленческое консультирование. 2024. № 6. С. 18–28.

Methodological Support for the Development of Strategies for the Socio-Economic Development of Municipalities in Russia

*Mikhail Yu. Elsukov**, *Nadezhda N. Kirillova*

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (North-West Institute of Management RANEPА), St. Petersburg, Russian Federation; *elsukov-my@ranepa.ru

ABSTRACT

The article presents the results of an analysis of methodological support for the preparation of strategies for the socio-economic development of municipalities. At the beginning of 2024, methodological recommendations have been developed in 24 regions of the Russian Federation. They were compared in terms of the degree of consistency with strategic documents at the federal and regional levels, the presence of common development principles, the need to involve stakeholders in the planning process and the organization of public hearings. Despite the variety of approaches to the structure, content, and emphasis on certain organizational aspects, it can be said that methodological support for the process of strategic planning of municipalities by regional levels of government is for the most part of a formal nature, ignoring real resource opportunities and problems their constituent territories.

Keywords: institutional criterion, methodological recommendations, methodological support, constituent entities of the Russian Federation, socio-economic development strategies, municipalities

Введение

Несмотря на большее внимание, уделяемое сфере стратегического планирования муниципального уровня в теоретических исследованиях и научной литературе, практическая реализация стратегического планирования имеет ряд недочетов, таких как несогласованность плановых и прогнозных документов с документами пространственного развития и финансовыми возможностями муниципалитета, игнорирование принципов системности и комплексности разработки стратегических документов [3, с. 94]. Федеральный закон о стратегическом планировании № 172-ФЗ¹ возложил задачи мониторинга и контроля качества муниципального стратегического планирования на региональные органы власти. Ряд регионов в связи с этим подготовили рекомендуемое методическое обеспечение по организации стратегического планирования на муниципальном уровне управления. Целью статьи является оценка качества указанных рекомендаций, полноты охвата ими целей и задач, принципов стратегического планирования.

Материалы и методы

При разработке стратегии социально-экономического развития края, области, республики, законодательство предполагает возможность использования предложений Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации № 132 от 23.03.2017². Однако в нем упускаются вопросы муниципального стратегического планирования. Оно рассматривается в качестве механизма, способствующего совершенствованию экономики и социальной сферы региона.

На начало 2024 г. методическое сопровождение процессов муниципального стратегического планирования осуществляется в 24 регионах: в Ленинградской области³, Республике Коми⁴, Воронежской⁵, Курской⁶, Тульской областях⁷, в Став-

¹ Федеральный закон от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон).

² Приказ Минэкономразвития России № 172-ФЗ от 23.03.2017 № 132 (ред. от 18.02.2022) «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации».

³ Распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации Ленинградской области № 60 от 10.06.2015 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению стратегического планирования на уровне муниципальных образований Ленинградской области» [Электронный ресурс]. URL: <https://econ.lenobl.ru/> (дата обращения: 02.01.2024).

⁴ Приказ Министерства экономики Республики Коми от 8 августа 2019 г. № 201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми» [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/561494643> (дата обращения: 05.01.2024).

⁵ Об утверждении методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Воронежской области [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/444891671/titles/1MF03B9>. (дата обращения: 03.01.2024).

⁶ Методические рекомендации по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Курской области и планов мероприятий по их реализации [Электронный ресурс]. URL: <https://economy.kursk.ru/> (дата обращения: 03.01.2024).

⁷ Методические рекомендации по разработке документов стратегического планирования муниципальных образований Тульской области [Электронный ресурс]. URL: <https://econom.tularegion.ru/> (дата обращения: 03.01.2024).

ропольском крае¹, в Республиках Башкортостан², Мордовия, Татарстан, Удмуртской республике, Пермском крае³, Самарской и Саратовской областях, в Свердловской области⁴, в Республиках Алтай⁵ и Тыва, Алтайском крае⁶, Красноярском крае⁷, Иркутской⁸, Новосибирской⁹, Томской¹⁰ областях, Республике Саха, Хабаровском крае¹¹, Амурской области.

Методические рекомендации позволяют провести сопоставление согласно институциональному критерию [1, с. 102]. Этот критерий позволяет дать оценку стратегии на предмет адекватности по ряду параметров, в том числе:

- цельность документов стратегического планирования: наличие исчерпывающих и последовательных элементов в стратегии, таких как цели, приоритеты и задачи развития;
- принципы разработки стратегии: оценка того, насколько применяемые принципы и методы разработки соответствуют современным подходам к стратегическому планированию;
- скоординированность со стратегическими документами: анализ соответствия и согласованности стратегии муниципалитета с другими государственными

¹ Приказ Министерства экономического развития Ставропольского края № 530-од от 27.12.2019 «О методических рекомендациях по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Ставропольского края» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.stavregion.ru/govdep/ministries/mertsk/> (дата обращения: 02.01.2024).

² Методические рекомендации по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: <https://economy.bashkortostan.ru/> (дата обращения: 06.01.2024).

³ Решение «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании Пермского края» [Электронный ресурс]. URL: <https://economy.permkrai.ru/> (дата обращения: 06.01.2024).

⁴ Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/543546931> (дата обращения: 05.01.2024).

⁵ Методические рекомендации по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования Республики Алтай [Электронный ресурс]. URL: <https://xp--04-vlciihi2j.xn--p1ai/> (дата обращения: 07.01.2024).

⁶ Приказ Министерства экономического развития Алтайского края № 14 от 30.01.2020 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке документов стратегического планирования муниципальных образований Алтайского края» [Электронный ресурс]. URL: <https://econom22.ru/> (дата обращения: 07.01.2024).

⁷ Методические рекомендации по формированию стратегий социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Красноярского края до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: <http://www.econ.krskstate.ru/> (дата обращения: 09.01.2024).

⁸ Примерный макет стратегии социально-экономического развития городского округа (муниципального района) Иркутской области [Электронный ресурс]. URL: <https://irkobl.ru/documents/vedenie-registra-mnpa/> (дата обращения: 04.01.2024).

⁹ Методические рекомендации по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования Новосибирской области и плана мероприятий по ее реализации [Электронный ресурс]. URL: <https://econom.nso.ru/> (дата обращения: 07.01.2024).

¹⁰ Распоряжение Правительства Томской области от 04.06.2015 № 361-ра «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Томской области и планов мероприятий по их реализации» [Электронный ресурс]. URL: <https://depeconom.tomsk.gov.ru/> (дата обращения: 07.01.2024).

¹¹ Методические рекомендации по разработке органами местного самоуправления стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Хабаровского края и планов мероприятий по их реализации [Электронный ресурс]. URL: <https://www.khabkrai.ru/officialy/Gosudarstvennyeprogrammy/NPA/146045region> (дата обращения: 04.01.2024).

и региональными стратегическими документами социально-экономического развития;

- взаимодействие участников процесса: оценка эффективности взаимодействия всех участников процесса разработки стратегии, включая органы местного самоуправления, экспертов, представителей общественности и других заинтересованных сторон.

Оценка институциональных аспектов поможет увидеть соответствие муниципальной стратегии современным требованиям и выявить потенциальные проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются муниципальные образования при организации стратегического планирования [5, с. 130].

Результаты исследования

Для получения более точных результатов оценки учитывалось содержание действующих методических документов, направленных на разработку стратегий социально-экономического развития муниципальных образований. Из общего объема исходной информации были исключены методические рекомендации Республики Татарстан, Республики Мордовия и Республики Саха, так как они направлены на разработку муниципальных программ в контексте уже утвержденных региональных стратегий. Так, в Удмуртской республике каждый муниципальный район в качестве стратегического документа должен разработать план инвестиционного развития, а в Республике Тыва основные акценты стратегического планирования смещены в сторону проектной деятельности.

Принципы социально-экономического развития, обозначенные в большинстве методических рекомендаций, тождественны принципам, которые определены законом 2014 года № 172-ФЗ¹: единства и целостности, разграничения полномочий, непрерывности, сбалансированности показателей, результативности, ответственности участников стратегического планирования, открытости.

Исследование проведено в отношении методических рекомендаций, с учетом соблюдения полноты цикла подготовки соответствующих документов.

Мониторинг, результаты которого представлены в таблице, позволяют сделать вывод о том, что наиболее полный охват документов, обеспечивающих согласованность работы по достижению стратегических целей регионального развития, представлен в методических рекомендациях Республики Алтай, Ленинградской области, Самарской области и Пермском крае. Отметим, что необходимость учета документов территориального планирования при решении вопросов долгосрочного пространственного развития определена в методических рекомендациях Республики Башкортостан, Тульской области, Хабаровского края.

Для каждого региона можно отметить специфическое отношение к вопросам цели реализации на муниципальном уровне того, что задумано в региональных стратегиях. Так, в Свердловской области при реализации муниципальных программ предполагается разработка типовых стратегических проектов. Результатом реализации проектов выступает благоустройство территории, техническая модернизация существующих инфраструктурных объектов или строительство новых. Проекты, направленные на улучшение качества жизни населения, относятся к уровню поселений. Следует отметить присутствие довольно специфического вида проектов — поведенческие проекты, целью которых является обеспечение лояльного поведения населения, формирование положительного имиджа территории, изменение жизненных ценностей и целевых установок.

¹ Федеральный закон от 28.06.2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации (далее — Федеральный закон) [Электронный ресурс] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 07.01.2024).

**Цикл стратегического планирования муниципальных образований,
регламентированный методическими рекомендациями¹**

Table 1. The strategic planning cycle of municipalities, regulated
by methodological recommendations

№	Регион	Стратегия СЭР	План мероприятий	Прогноз СЭР	Бюджетный прогноз	Документы территориального планирования	Муниципальные программы	Стратегические проекты
1.	Ленинградская область	√	√	√	√	√	√	
2.	Республика Коми	√	√			√	√	
3.	Воронежская область	√		√		√	√	
4.	Курская область	√	√				√	
5.	Тульская область	√	√			√	√	
6.	Ставропольский край	√	√				√	
7.	Республика Башкортостан	√	√			√	√	
8.	Пермский край	√	√	√	√		√	
9.	Самарская область	√	√	√	√		√	
10.	Свердловская область	√					√	√
11.	Республика Алтай	√	√	√	√	√	√	
12.	Алтайский край	√	√	√			√	
13.	Иркутская область	√	√				√	
14.	Новосибирская область	√	√	√			√	
15.	Томская область	√	√				√	
16.	Хабаровский край	√	√	√		√	√	

¹ Составлено авторами.

В Методических рекомендациях Саратовской области и Красноярского края нет указаний на обязательность разработки иных муниципальных стратегических документов.

В Алтайском крае правила разработки стратегии более конкретизированы и уточняют, что муниципалитеты при целеполагании должны опираться на целевые установки, задачи и приоритеты, обозначенные вышестоящими органами управления, инвестиционные программы региона, планы инвестиционного развития крупных предприятий и субъектов среднего и малого предпринимательства, а также на ранее реализованные муниципальным образованием стратегические документы. Указывается, что горизонтом стратегического планирования для муниципальных образований должен выступать 2035 г.

В Томской области предписывается обязательность разработки стратегии для каждого муниципального образования и городского округа. Муниципальное стратегическое планирование должно учитывать ключевые положения региональной стратегии, предыдущих документов стратегического планирования. Как принцип обозначена необходимость использования результатов SWOT-анализа для определения целей, задач и приоритетов социально-экономического развития. Это контрастирует с аналогичными предписаниями Красноярского края и Иркутской области, где указанные принципы не отражены.

Корреляция стратегии муниципальных районов с иными стратегическими документами в Ленинградской области выражается в необходимости синхронизации с региональной стратегией социально-экономического развития, документами территориального планирования, проектами развития коммунальной инфраструктуры, генеральными планами городов и поселений.

В Республике Коми муниципальные стратегии должны коррелировать с положениями документов стратегического планирования федерального и регионального уровней, перспективными планами предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, поселенческими схемами территориального планирования. В Воронежской области — должны быть согласованы с Указами Президента Российской Федерации, в части вопросов стабилизации и усовершенствования социально-экономического развития, стратегическими документами на уровне субъекта РФ, прогнозами, градостроительными планами и схемами территориального планирования области и района. В Тульской области и Ставропольском крае при целеполагании учитываются отраслевые стратегии, основные направления деятельности правительства региона.

В Республике Башкортостан целевые установки муниципальных стратегий необходимо согласовывать с целями стратегий общегосударственного характера, посланиями Президента Российской Федерации, посланиями главы Республики Башкортостан, ориентирами долгосрочных прогнозов, государственными программами и приоритетными национальными проектами, стратегиями пространственного и социально-экономического развития смежных муниципальных районов.

В Самарской области, как и в Пермском крае, муниципальные стратегические цели и приоритеты должны коррелировать с целями и приоритетами вышестоящих уровней управления. Подчеркивается необходимость внедрения в процесс муниципального стратегического планирования успешных методик, разработанных в других субъектах Российской Федерации.

В Республике Алтай при разработке стратегий муниципальных образований необходимо учитывать федеральные и республиканские законы, республиканскую стратегию социально-экономического развития, соглашения о порядке проведения комплексной оценки, мероприятий по контролю и мониторингу социально-экономического положения муниципального образования, документы территориального планирования, среднесрочный и долгосрочный бюджетный прогноз.

В Красноярском крае при определении муниципальных целевых ориентиров важно опираться на краевую стратегию, указы Президента России относительно национальных проектов, показатели статистики и ведомственной отчетности.

При выстраивании муниципального стратегического планирования в Новосибирской и Томской областях целесообразно учитывать положения федеральных стратегических документов и положения и результаты реализации стратегических документов области и муниципального образования, разрабатываемых в рамках целеполагания и прогнозирования.

Методические рекомендации большей части рассмотренных регионов определяют обязательных участников процесса стратегического планирования, к которым

относятся органы местного самоуправления с привлечением заинтересованных представителей бизнес-структур и общественных и научных организаций.

Рассмотрим отличительные особенности регионов в части указаний касательно участников процесса стратегического планирования.

В Ленинградской области рекомендуется привлекать политические, консультационные образовательные, экспертные организации, компетентных представителей населения.

В Республике Коми в качестве стейкхолдеров выступают функциональные подразделения администрации муниципального образования, муниципальные учреждения и ведущие предприятия.

В Воронежской области в процесс планирования, помимо обозначенных, общих во всех методических рекомендациях участников, вовлекаются территориальные органы местного самоуправления.

В Тульской области и Ставропольском крае привлекаются представители профсоюзов и работодателей.

В Республике Башкортостан — депутаты представительного органа муниципального района, представители администраций городских и сельских поселений в составе муниципального района, объединений профсоюзов и работодателей, представители подразделений финансовых институтов, активная молодежь в возрасте от 15 до 30 лет.

В Свердловской области формируются экспертные советы «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ». К процессу привлекаются также разработчики документов территориального планирования и градостроительной документации Свердловской области и муниципальных районов.

В Республике Алтай в разработке муниципальных стратегий задействованы ведущие специалисты структурных подразделений органов местного самоуправления и специалисты научно-исследовательских учреждений.

В Новосибирской и Томской областях рекомендуется образование рабочих групп по подготовке и разработке стратегий, которые включают представителей администраций муниципальных образований, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, бизнес-структур, общественных организаций, активного населения. В случае необходимости к процессу стратегического планирования предполагается привлечение независимых экспертов.

В Хабаровском крае в качестве участников процесса муниципального стратегического планирования выступают представители администрации муниципального района, городских и сельских поселений, депутаты, объединения профсоюзов и работодателей, руководители наиболее значимых бизнес-структур, представители ВУЗов, НИИ, общественных, научных, образовательных и иных организаций, консалтинговых агентств, имеющих опыт разработки программно-целевых документов, финансовых институтов, молодежные советы, пенсионеры, сохранившие активную гражданскую позицию.

В Самарской области и Алтайском крае участником процесса стратегического планирования, согласно рекомендациям, является только местная администрация.

В Красноярском крае органы местного самоуправления определяют состав необходимых участников процесса стратегического планирования самостоятельно, на свое усмотрение.

В Иркутской области предоставляются максимально широкие возможности для привлечения участников к процессу разработки документов стратегического планирования.

Организация публичных обсуждений процессов разработки и реализации муниципальной стратегии социально-экономического развития, согласно всем проанализированным методическим рекомендациям, осуществляется путем размещения

проектов стратегий, отчетов и иных стратегических документов на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» и средствах массовой информации. Однако следует рассмотреть и отличительные особенности касательно этого институционального показателя.

В Воронежской и Тульской областях, Ставропольском крае и Красноярском крае муниципалитет самостоятельно решает, каким образом осуществлять публичные обсуждения.

В Курской области и Пермском крае обсуждение осуществляется также через стратегические сессии и круглые столы с участием заинтересованных сторон.

В Республике Башкортостан проект стратегии должен сопровождаться презентацией, обсуждение производится в том числе через организацию заседаний Стратегического комитета, стратегические сессии.

В Хабаровском крае обсуждение процессов стратегического планирования осуществляется в рамках организации заседаний совета стратегического развития, в том числе.

В Республике Алтай рекомендована организация круглых столов, общественных слушаний.

В Новосибирской области рекомендуется разработать медиаплан по освещению процесса разработки стратегии.

В методических рекомендациях Алтайского края и Иркутской области информация по порядку проведения публичного обсуждения содержания документов стратегического планирования муниципальных образований не имеет подробной детализации.

Обсуждение результатов

Методические рекомендации, разработанные региональными органами власти по осуществлению стратегического планирования во входящих в их состав муниципалитетах, отличаются большой степенью вариативности истолкования неоднозначных положений Федерального закона. Наличие у муниципального образования стратегии социально-экономического развития рассматривается как конкурентное преимущество в повышении ресурсной обеспеченности. Законом предполагается, что сам факт присутствия стратегии предполагает предсказуемость дальнейших действий органов управления муниципальным образованием, что должно найти отражение в обеспечении его устойчивого развития, предоставлении финансовой помощи со стороны органов государственной власти, решении вопросов взаимодействия с инвесторами.

Методическое обеспечение муниципальных образований по разработке документов стратегического планирования должно отражать реальные проблемы муниципалитетов, иметь прикладной характер, представлять собой поэтапный алгоритм действий по стратегическому планированию социально-экономического развития муниципалитета. На каждом этапе важно организовать понятную систему мониторинга, отражающую реальные результаты работы [2, с. 50]. Вариативность в части структуры содержания и оценки перспектив социально-экономического развития минимизирует возможность качественного сравнительного анализа с целью выявления общей направленности и согласованности с федеральными и региональными уровнями власти.

Объектом стратегического планирования на уровне местного самоуправления, согласно большей части методических рекомендаций, выступают стратегии социально-экономического развития, план мероприятий ее реализации и муниципальные программы, в части согласованности с ними. Однако цикл стратегических документов гораздо шире и в обязательном порядке требует учета бюджетных

возможностей муниципалитета и стратегически важных ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципальных органов власти — земельных. Согласование документов стратегического и территориального планирования позволит выявить существующие проблемы социально-экономического развития и в будущем повысить уровень и качество жизни в муниципальном образовании через подготовку инвестиционных площадок, обеспеченных инфраструктурой и коммуникациями, формирование промышленных зон, строительство дорог, улучшение общественной инфраструктуры, благоустройства жилых территорий и др.

Наличие принципов работы со стратегическими документами является важным элементом методических рекомендаций, так как отражает подход к анализу и развитию социально-экономических процессов. Однако при копировании принципов — правил работы со стратегическими документами и положений Федерального закона — упускаются из виду индивидуальные аспекты каждого муниципального образования, географические особенности, текущая экономическая и социальная ситуация, качество организации управления, актуальные задачи, требующие первоочередного решения.

Оценка с позиции сопоставления направлений социально-экономического развития региона и муниципалитета, целей и задач, охвата плановыми документами экономических отраслей и социальной политики, стратегического видения будущего местных органов самоуправления является необходимой. Однако следует избегать формального подхода к этому процессу, так как в таком случае игнорируется уникальность экономического объекта в части индивидуальных проблем и ресурсного потенциала.

В процессе проведения исследования выявлено, что к подготовке стратегии социально-экономического развития привлекаются, помимо органов местного самоуправления, представители наиболее крупных бизнес-структур, общественности, научных сообществ. Однако организация публичных слушаний только через размещение проекта стратегии в сети Интернет сводит идею всестороннего учета мнений наиболее заинтересованных лиц к формальности. Повышение качества жизни населения муниципального образования возможно через организацию диалога власти, населения и экономических и социальных институтов.

Требуют усовершенствования степень согласованности и непротиворечивости стратегических документов, качество их разработки и практической реализации [4, с. 56]. Методические рекомендации по разработке стратегий социально-экономического развития не должны быть документом «для галочки». Необходимо наличие четких качественных и количественных индикаторов результативности, прозрачной системы мониторинга и контроля.

Заключение

Многие регионы в своих методических рекомендациях используют схожие и не всегда доработанные элементы. При этом практически у всех есть индивидуальные отличия, касающиеся обеспечения эффективности разработки стратегий социально-экономического развития муниципальных образований.

Организация процесса стратегического планирования на уровне муниципальных образований регионами РФ осуществляется с применением двух подходов: предоставлением муниципальным образованиям самостоятельности в принятии решений о необходимости осуществления стратегического планирования и через обеспечение методического сопровождения процессов стратегического планирования.

С помощью методических рекомендаций регионы стараются упорядочить процесс стратегического планирования в муниципальных образованиях, обеспечить взаимосвязь муниципальных стратегических документов, их согласованность

с федеральными и региональными приоритетами социально-экономического развития. Координация процесса стратегического планирования позволяет сделать его понятным и прозрачным, обозначить первоочередные проблемы, требующие решения, структурировать цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития, учесть интересы всех участников стратегического планирования.

И, несмотря на отдельные преимущества и недостатки региональных методических рекомендаций, практика стратегического планирования на уровне муниципальных образований требует решения следующих вопросов: необходимости составления муниципалитетами стратегий социально-экономического развития; четкого понимания роли стратегий социально-экономического развития в структуре стратегических документов; соблюдения принципа прозрачности и привлечения к работе стейкхолдеров, в том числе и научного сообщества на этапах разработки и реализации задуманного, с выделением критериев обоснованности привлечения стейкхолдеров; отсутствия четкого распределения обязанностей между участниками на каждом этапе работы; недостаточной конкретики в определении методов контроля, мониторинга и целевых ориентиров результативности стратегических документов; нехватки наблюдаемых статистикой индикаторов оценки результативности реализации стратегии социально-экономического развития на каждом этапе работы; организации работ по повышению качества методических рекомендаций по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований.

Литература

1. *Дорошенко С.В.* Региональные подходы к разработке муниципальных стратегий // *Ars Administrandi* (Искусство управления). 2019. Т. 11. № 1. С. 96–118.
2. *Ждан Г.В., Сумская Т.В.* Направления совершенствования методических рекомендаций по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований РФ // *Вестник НГУЭУ*. 2022. № 3. С. 48–64.
3. *Лапыгин Ю.Н., Тулинова Д.В., Балахина А.А.* Вопросы разработки стратегий развития муниципальных образований // *Ученые записки: Научно-практический журнал*. 2017. № 2. С. 67–71.
4. *Мясникова Т.А.* Теоретико-методологические положения и методическое обеспечение стратегирования социально-экономического развития муниципальных образований в регионах России: дис. докт. экономич. наук. Воронеж : ВГУ, 2015. 374 с.
5. Стратегии малых городов: территория творчества / Жихаревич Б.С., Лебедева Н.А., Русецкая О.В., Прибышин Т.К. / под ред. Б.С. Жихаревича. СПб. : Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2017. 136 с.

Об авторах:

Елсуков Михаил Юрьевич, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат географических наук, доцент; elsukov-my@ranepa.ru

Кириллова Надежда Николаевна, старший преподаватель кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); kirillova-nn@ranepa.ru

References

1. Doroshenko S.V. Regional approaches to the development of municipal strategies // *Ars Administrandi* (Art of Management). 2019. Т. 11. № 1. С. 96–118.
2. Zhdan G.V., Sumskaia T.V. Directions for improving the methodological recommendations for the development of strategies of socio-economic development of municipalities of the Russian Federation // *Bulletin of NSUEU*. 2022. № 3. С. 48–64.

3. Lapygin Y.N., Tulinova D.V., Balakhina A.A. Issues of developing strategies for the development of municipalities // Uchenye zapiski: Nauchno-practical journal. 2017. № 2. С. 67–71.
4. Myasnikova T.A. Theoretical and methodological provisions and methodological support of strategising socio-economic development of municipalities in the regions of Russia: Ph. D. in Economics. Voronezh : All-Union State University, 2015. 374 с.
5. Strategies of small towns: the territory of creativity / Zhikharevich B.S., Lebedeva N.S., Lebedeva N.A., Rusetskaya O.V., Pribyshin T.K. / edited by B.S. Zhikharevich. SPb. : International Centre for Socio-Economic Research 'Leontief Centre', 2017. 136 с.

About the authors:

Mikhail Yu. Elsukov, Associate Professor of the Department of Economics, North-West Institute of Management RANEPA (Saint Petersburg, Russian Federation), Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor; elsukov-my@ranepa.ru

Nadezhda N. Kirillova, teacher of the Department of Economics, North-West Institute of Management RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation); kirillova-nn@ranepa.ru